

Orta Yükseklikli Çelik Yapılar için Payanda Takviye Sistemleri ile Sismik Davranışların Değerlendirilmesi

¹Prof. Dr. Mehmet Fatih ALTAN ve ²*Muhammed Eren DEDE

Geliş / Received: 03/01/2026

Revize / Revised: 04/02/2026

Kabul / Accepted: 01/03/2026

ÖZET

Yapıların yanal yük etkisi altında yeterli dayanım ve rijitlikleri sağlayabilmesi için moment aktaran çelik çerçeve, merkezi çaprazlı çelik ve dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveler gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

Bu çalışmada merkezi çaprazlı çelik ve dışmerkez çaprazlı çelik çerçevelere alternatif olarak kolon kiriş birleşim bölgelerinde eğimli payanda ile takviye yapılarak yapılarıdaki yer değiştirmeler ve gerilmeler incelenmiştir. Bu incelemeler için iki açıklıklı ve iki katlı payandasız ve farklı açı ve kesitlerde payanda elemanlarıyla tasarlanmış 2D Frame çerçeveler ile üç katlı iki açıklıklı payandasız, tek çıkıntılı T kesitli payandalı ve çift çıkıntılı T kesitli 3D Shell çerçevelerde incelemelerde bulunulmuştur, harici olarak Bodrum Kat, Zemin Kat, 1 normal Kat ve Çatı Katından oluşan yapının güçlendirmesi tasarım ve hesabında kullanılan elemanlardan biri olarak payanda sistemi bilgisayarda Sap2000 programı ile modellenmiştir.

Sonuç olarak payanda kesitlerin geometrik şekilleri ve eğimleri ile uygulama modeline göre tasarımlar yaparak yatay yer değiştirmelerde, akma gerilmelerinde ve taşıma kapasitelerinde yapı için iyi bir performans sağladığı görülmüştür

ANAHTAR KELİMELEER: - Çelik yapılar, Eğimli payanda takviyeli sistemler, Sismik Performans.

* Muhammed Eren DEDE, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Turkey,

*Corresponding author: dede.meren@gmail.com

Evaluation of Seismic Behavior of Bracket Reinforcement Systems for Medium-Height Steel Structures

ABSTRACT

For the structures to provide sufficient strength and rigidity under the lateral load effect, methods such as moment-transmitting steel frames, central braced steel and eccentrically braced steel frames are used.

In this study, as an alternative to central braced steel and eccentrically braced steel frames, the displacements and stresses in the structures were investigated by reinforcing with inclined struts in the column-beam junction areas. For these investigations, two-story and two-story 2D Frame frames designed with buttresses in different angles and sections, and 3D Shell frames with three-story two-span buttresses, single protruding T-section buttresses and double-protruding T-section 3D Shell frames were examined. As one of the elements used in the design and calculation of the strengthening of the structure, which consists of 1 regular floor and an attic, the pier system is modelled on the computer with the Sap2000 program.

As a result, making designs according to the application model with the geometric shapes and slopes of the buttress sections provides good performance for the structure in horizontal displacements, yield stresses and bearing capacities.

KEYWORDS: - *Steel structures, Curved buttress reinforced systems, Seismic Performance.*

1. GİRİŞ

Deprem Çelik, malzeme olarak dayanımı yüksek olmasından dolayı genelde yüksek katlı binalar, köprü ve fabrika gibi endüstriyel yapılarda için tercih edilmektedir.

Deprem kuşağı olan bölgelerde yapılar yerçekimine karşı kendi ağırlığını taşımanın yanı sıra yanal deprem kuvvetlerine de maruz kalabilmektedir. Bir yapının deprem anında performansı, depremin şiddetine ve yapının özelliklerine bağlıdır. Sismik olaylarda, bir çelik yapının tepkisinin elastikten yüksek derecede elastik olmayana kadar değiştiği bilinmektedir.

Çelik yapılar, şiddetli bir sismik uyarım sırasında büyük miktarlarda enerjiyi dağıtacak ve böylece yeterli yanal rijitlik ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yüksek katlı binalarda rijitlik, mukavemetten daha önemlidir.

Moment aktaran çerçeveler ve çaprazlı çerçeveler çelik binalarda yatay yüke dayanıklı yapı elemanları olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Momente dayanıklı çerçeveler akma yoluyla süneklik sağlar, ancak sünek olmamalarından dolayı rijitlik kriterlerini karşılamazlar; bununla birlikte, merkezi çaprazlı ve dış merkez çaprazlı çerçevelerin, sınırlı süneklikleri nedeniyle rijitlik açısından mükemmeldir [1]. Ama bu elemanlarında yapıya ek yük ve maliyet getirdiği bilinmektedir. Moment dayanımı fazla olan çerçevelerin sünekliği yüksek olduğu için depreme dayanıklı tasarımlarda yaygın olarak kullanılır. Rijitlik ve yapısal dayanımın düşük olmasından kaynaklanan deformasyon sistemin uygulanabilirliğini kısıtlıyor. Buna karşı kavisli sönümleyici bir sistemle kolon ve kirişler birbirine bağlanarak enerji dağılımı sağlandı [2]. Tek eğimli ve simetrik çatı ve tek eğimli kafes çerçevelerde Eğimli Çelik Sönümleyici kullanılarak enerji dağılımı ve mukavemet incelenmiş en etkili damper olarak 30° ve 60° tespiti yapılmıştır. Simetrik eğimli çatılarda 30° tek açıklıkta 60° idealdir.[3] Çelik kavisli sönümleyiciler ve güçlendirilmiş deformasyon çelik çaprazları üzerine çalışma yapılmıştır, test sonuçlarından önerilen çaprazların sönümleyici yerel burkulma olmaksızın %5 kat kaymasına eş değer büyük deformasyona sahip olduğu görülmüştür [4].

Yaygın olarak kullanılan düz çelik desteklerin akma yer değiştirmelerin ayarlanması zor olur. Çünkü bunlar doğal olarak çelik akma gerilimi ve destek uzunluğu ile orantılıdır. Akma yer değiştirmesinin ayarlamak için dairesel yay şeklindeki bir eksen tarafından kavisli çelik desteklere bir eksantiristik eklenerek akma yer değiştirmesinin ayarlanabilirliği görülmüştür.[5] CSB olarak bilinen hilal şeklinde çelik histeretik destek cihazının geleneksel çelik köşegen eş merkezli çaprazlara veya daha gelişmiş burkulmaya dirençli çaprazlara alternatif olabileceğini görülmüştür. Harici olarak ağır lazer kesimle böyle bir eleman oluşturulamayacaksa kaynakla yapılan elemanın eğim düzleminden ve başlıklardan uzakta kaynatılması önerilmiştir.[6] Burkulması kısıtlanmış dirsek şeklindeki kafes moment çerçevesi (BRKB-TMF) adı verilen bir yapısal çerçeve sisteminin performans değerlendirilmesi yapılmıştır. BRB (burkulmayı önleyen destekler) ile de enerjiyi dağıtacak şekilde tasarım yapılmıştır. Kolon ve kirişlerde bir dizi BRB kırılmaları olmuştur. Bunun için daha büyük sünekliliğe sahip BRB kullanılması gerektiği vurgulanmıştır [7].

Bu bilgiler ışığında 2D Frame eleman,3D Shell eleman ve güçlendirme elemanları arasında eğimli çelik payanda kullanılmış 4 katlı yapının bilgisayarla payandalı ve payandasız şekilleri modellenerek karşılaştırılmıştır. Bruneau ve diğerleri (2011), çelik yapıların deprem davranışlarını kapsamlı bir şekilde incelemiş ve çaprazlı çerçeve sistemlerinin sismik performans üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Çalışmada merkezî ve dışmerkez çaprazlı sistemlerin deprem yükleri altındaki davranışları karşılaştırılmış, çapraz elemanların yapı rijitliğini artırarak kat ötelenmelerini azalttığı belirtilmiştir [09].

Salmon, Johnson ve Malhas (2009), çelik yapı tasarım ilkelerini ele almış ve farklı taşıyıcı sistemlerin yük aktarım mekanizmalarını açıklamıştır. Çalışmada çaprazlı sistemlerin yatay yükler altında etkin bir taşıyıcı sistem oluşturduğu ve orta yükseklikteki yapılarda ekonomik çözümler sunduğu vurgulanmıştır [10].

Chopra (2020), yapı dinamiği ve deprem mühendisliği alanında temel kaynaklardan biri olan çalışmada, yapıların titreşim karakteristiklerini ve deprem etkileri altındaki davranışlarını incelemiştir. Yapı periyodu, sönüm oranı ve mod şekillerinin sismik performans üzerindeki etkileri detaylı olarak açıklanmıştır [11]

Agarwal ve Shrikhande (2006), deprem mühendisliği prensiplerini ele alarak yapıların doğrusal ve doğrusal olmayan davranışlarını incelemiştir. Çalışmada çaprazlı sistemlerin enerji tüketme kapasitesi ve deprem kuvvetlerinin yapı içerisindeki dağılımına olan etkileri değerlendirilmiştir [12].

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018), Türkiye’de deprem etkisi altındaki yapıların tasarım ve değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Yönetmelikte çelik yapıların tasarım kriterleri, performans hedefleri, deprem yükleri ve düzensizlik şartları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır [13].

ANSI/AISC 341-22 standardında, çelik yapıların deprem etkilerine karşı tasarım esasları açıklanmıştır. Özellikle merkezî çaprazlı çerçeveler, dışmerkez çaprazlı çerçeveler ve özel sünek sistemlerin tasarım kuralları detaylı olarak verilmiştir. Standart, çelik yapıların süneklik ve enerji tüketme kapasitelerinin artırılmasına yönelik hükümler içermektedir [14].

FEMA P-1050 dokümanında performansa dayalı deprem tasarımı yaklaşımı ele alınmıştır. Çalışmada yeni yapıların ve mevcut yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesine yönelik yöntemler açıklanmış, deprem sonrası kullanım seviyelerinin belirlenmesine ilişkin kriterler sunulmuştur [15].

ASCE/SEI 7-22 standardı, yapıların maruz kalacağı minimum tasarım yüklerini ve deprem yüklerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri tanımlamaktadır. Çalışmada deprem yüklerinin hesaplanması, spektral analiz yöntemleri ve yapı performansına yönelik temel tasarım esasları açıklanmıştır [16].

Bruneau ve Chao (2011), sünek çelik yapı tasarımı üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada, enerji tüketme kapasitesi yüksek çelik sistemlerin deprem davranışlarını incelemiştir. Araştırmada özellikle dışmerkez çaprazlı sistemler ve burkulması önlenmiş çapraz sistemlerin deprem performansına katkıları değerlendirilmiş, bu sistemlerin yüksek süneklik ve dayanım sağladığı belirtilmiştir [17].

2. Analizler ve Karşılaştırmalar

2.1 2D Frame Eleman

2.1.1. Yapı Taşıyıcı Sistemi

Çelik yapı çerçeveler, X düzleminde 4 m. aralıklarla 2 açıklıkta ve Z düzleminde 3 m. yükseklikte 2 açıklıktan oluşmaktadır. Yapının kolon ve kirişlerinde IPE, payanda elemanlarında ise silindir profil, kutu profil, T profil ve I profilden oluşmaktadır. Yapılan 17 adet modelden sadece 1 tanesi karşılaştırma amaçlı payandasız olarak tasarlanmıştır.

Tablo 1. 2D Frame elemanların payanda uygulama yerleri

	Payanda Tipi	1.Satır Düğüm noktasına x/y mesafeleri(cm.)	2.Satır Düğüm noktasına x/y mesafeleri(cm.)	3.Satır Düğüm noktasına x/y mesafeleri(cm.)	4.Satır Düğüm noktasına x/y mesafeleri(cm.)
1. Sütun	TUBO-D76.1X3.2 (PAYANDA SİLİNDİR)	60/30	70/40	90/50	40/40
2. Sütun	TUBO60X42 X4 (PAYANDA KUTU PROFİL)	60/30	70/40	90/50	40/40
3. Sütun	T-IPE120/.6/ (PAYANDA T PROFİL)	60/30	70/40	90/50	40/40
4. Sütun	IPE120 (PAYANDA I PROFİL)	60/30	70/40	90/50	40/40

2.1.2 Yapı Yüklemeleri

Hesaplamalarda çelik birim hacim ağırlığı 76 KN/m, elastisite modülü ise 210000 MPa alınmıştır. Hesaplarda ölü yük olarak 3,5 KN/m, hareketli yük olarak 2 KN/m alınmıştır. Hesaplarda X-yönü deprem yükü olarak 1. Katta 10 KN/m, 2. Katta 20 KN/m varsayımı ile yükler tanımlanmıştır. Zati yük için kütle katılım oranı 1, hareketli yük için 0.3 alınmıştır.

2.1.3 Yük Kombinasyonları

Hesaplamalarda kullanılan kombinasyonlar ÇYTHYEY-2018 bölüm 5.3.1 deki Yük Dayanım Katsayıları ile Tasarımına göre belirlenmiştir.

- (1) $1.4G$
- (2a) $1.2G + 1.6(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R)$
- (2b) $1.2G + 1.6Q + 0.5(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R)$
- (3) $1.2G + 1.6(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R) + (Q \text{ veya } 0.8W)$
- (4) $1.2G + 1.0Q + 0.5(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R) + 1.6W$
- (5) $1.2G + 1.0Q + 0.2S + 1.0E$
- (6) $0.9G + 1.6W$
- (7) $0.9G + 1.0E$

Tablo 2. 2D Frame elemanın x yönünde yer değiştirmesi

Nokta Numarası	Kombinasyon	Satır/Sütun	U1 cm	U2 cm	U3 cm
85	1,2G+1Q+1E	Payandasız	1,952694	0	-0,021632
588	1,2G+1Q+1E	3/4	1,414	0	-0,019956

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en düşük X yönündeki deplasman kırmızı renkle gösterilmiş olan 3. Satır, 4. Sütündeki 588 numaralı nokta olarak görülmüştür. Yeşil renkli olarak gösterilen ise payandasız çerçevenin deplasmanının ise en yüksek değer olduğu görülmüştür.

Şekil 1. Model tasarımı için max. gerilme gösterimleri

Çerçevelerdeki maximum gerilmeye bakıldığında payandasız çerçeveye göre payandalı sistemde azalma olduğu görülmüştür.

2.2. 3D Shell Eleman

2.2.1. Yapı Taşıyıcı Sistemi

Çelik yapı çerçeveler, X düzleminde 5 m. aralıklarla 2 açıklıktan ve Z düzleminde 3 m. yükseklikte 3 açıklıktan oluşmaktadır. Kolonlar kutu profil Shell eleman olarak kirişler I profil olarak tasarlanmıştır. Yapılar payandasız, tek çıkıntılı T profil payandalı ve çift çıkıntılı T profil payandalı olma üzere 3 adet model oluşturulmuştur.

Şekil 2. Çift ve Tek çıkıntılı T profil payanda detayı

2.2.2 Yapı Yüklemeleri

Hesaplamalarda hareketli, zati ve X yönünde deprem yükleri kiriş olarak tasarlanan elemanın üzerindeki noktalara tanımlanmıştır.

Tablo 3. 3D Shell eleman için noktalara tanımlanan yükler

Kat	Zati Yük	Hareketli Yük	Deprem Yüğü
1	0,1499	0,0862	0,2152
2	0,1499	0,0862	0,4303
3	0,1499	0,0862	0,8617

2.2.3 Yük Kombinasyonları

Hesaplamalarda kullanılan kombinasyonlar ÇYTHYEEY-2018 bölüm 5.3.1 deki Yük Dayanım Katsayıları ile Tasarımına göre belirlenmiştir.

- (1) $1.4G$
- (2a) $1.2G + 1.6(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R)$
- (2b) $1.2G + 1.6Q + 0.5(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R)$
- (3) $1.2G + 1.6(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R) + (Q \text{ veya } 0.8W)$
- (4) $1.2G + 1.0Q + 0.5(Q_r \text{ veya } S \text{ veya } R) + 1.6W$
- (5) $1.2G + 1.0Q + 0.2S + 1.0E$
- (6) $0.9G + 1.6W$
- (7) $0.9G + 1.0E$

Tablo 4. T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki X,Y ve Z yönündeki deplasmanları

Joint	OutputCase	Design	U1	U2	U3
18693	1,2G+1Q+1 E	Payandası z	0,00982 8	0,00001 7	0,00015 6
10532 4	1,2G+1Q+1 E	Payanda T	0,00717 8	7,622E- 06	0,00011 1
36933	1,2G+1Q+1 E	Payanda 2T	0,00695 5	-0,00003	0,0001

Yukarıdaki tabloda 1,2G+1Q+1E kombinasyonları sonucunda sırasıyla iki çıkıntılı, tek çıkıntılı T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki X,Y ve Z yönündeki deplasmanları metre cinsinden sıralanmıştır.

Şekil 3. T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki gerilmeler

Yukarıdaki şekillerde 1,2G+1Q+1E kombinasyonları sonucunda sırasıyla iki çıkıntılı, tek çıkıntılı T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki gerilmeler görülmektedir.

Şekil 4. T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki deformasyon

Yukarıdaki şekillerde 1,2G+1Q+1E kombinasyonları sonucunda sırasıyla iki çıkıntılı, tek çıkıntılı T profil payandalı sistem ve payandasız sistemdeki gerilmeler görülmektedir.

2.3 4 Katlı Payandalı ve Payandasız Bina

2.3.1 Taşıyıcı Sistem

Çelik yapıımız bodrum, zemin, 1 normal ve çatı katından oluşmaktadır. Aşağıda gösterilen kalıp planındaki gibi dış köşe kolonlar L harfi şeklinde birleştirilmiş UPN200, kırmızı renkte görülen kutu profil şeklinde birleştirilen 2 adet UPN300, mavi renkte görülen kutu profil harfi şeklinde birleştirilen 2 adet UPN200 oluşmaktadır. Tali kirişlerin hepsi IPE180, dış çerçeve kiriş UPN200, 4-4 aksı HEB300, 3-3 aksı HEB300, 2-2 / B-D aks aralığı HEB300, B-B / 2-5 aks aralığı IPE260 ve C-C aks aralığı IPE260 kirişlerinden oluşmaktadır. Döşeme şekli olarak volta döşeme yapılmıştır. Tüm katlar aynı şekilde imal edilmiştir. Zemin sınıfı olarak ZB- Az ayrışmış, orta sağlam kayalar değeri alınmıştır. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı $R=8$, dayanım fazlalığı katsayısı $D=3$, yapı konut olarak kullanılacağından dolayı bina önem katsayısı $I=1$, bina kullanım sınıfı $BKS=3$ olarak belirlenmiştir. AFAD'ın sayısal bilgi temin edilen sitesinden, yapının yapılacağı bölgenin enlem ve boylam değerleri girilerek bulunan kısa periyod tasarım spektral ivme katsayısı $SDS=0,678$, 1,0 saniye periyod için tasarım spektral ivme katsayısı $SD1=0,173$, köşe periyod $TA=0,051s$, $TB=0,255s$ olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre deprem tasarım sınıfı $DTS=2$, bina yüksekliği 12,76 m olduğundan dolayı bina yükseklik sınıfı $BYS=6$ olarak karar verilmiştir.

Şekil 5 . Kat kalıp planı

Şekil 1. Sap2000 payandalı ve payandasız 3D görünüşü

2.3.2. Yapı Yüklemeleri

1. Çatı yükleri;
 - Kar yükü TS 498 Ek 1'e göre İstanbul / Levent 2. Bölge de yer almaktadır. Ve yine aynı yönetmelik bölüm 8 de denizden yüksekliği ile bölge çakıştırıldığında $0,75\text{kN/m}^2$ değer aldığı görülmektedir.
 - Asma tavan imalat için kullanılan aparatları ile 18 kg/m^2
 - Taşyünü 40kg/m^3
2. Normal, zemin ve bodrum kat ölü yükleri;
 - Volta döşemeden gelen 24 kN/m^3
 - Mermer (1 cm. kalınlığında) 28 kg/m^2
 - Şap (5 cm.) 18 kN/m^3
 - $\Phi 8/150/150$ hasır donatı $5,26\text{ kg/m}^2$
 - Asma tavan imalat için kullanılan aparatları ile 18 kg/m^2
 - Duvar yükü 22,5 cm gaz beton için; $87,42\text{ kg/m}^2$
12,5 cm gaz beton için; $58,28\text{ kg/m}^2$
3. Hareketli yük TS 498 bölüm 12 den 2kN/m^2
4. Rüzgar yükü TS 498 bölüm 11 den
H: 13,3m yapıdan gelen Basınç : 64 kg/m^2
V:36 m/s Emme : 32 kg/m^2
q: $0,8\text{ kN/ m}^2$

Hesaplamalarda kullanılan kombinasyonlar ÇYTHYEEY-2018 bölüm 5.3.1 deki Yük Dayanım Katsayıları ile Tasarımına göre belirlenmiştir.

Şekil 7. Taban kesme – yer değiştirme grafiği

Şekil 8. Taban kesme – yer değiştirme grafiği

Eşdeğer deprem yükü etkilerek yapılan pushover analizinden gelen tepe noktasındaki yatay deplasman değerleri verilmiştir.

Tablo 5. X ve Y yönleri için max. Değerler

Model Tipi	Taban Kesme Kuvveti (kN)	Tepe Noktası Yer değiştirme (m.)
Payandalı	3648,745	0,144819
Payandasız	3344,91	0,359455

Tablo 6. Hasar sınır değerleri

Model Tipi	Yükleme Durumu	Taban Kesme (kN)	Yer değiştirme (m.)
Payandalı	PushX	1919	0,064
	PushY	2130	0,15
Payandasız	PushX	1879,76	0,067
	PushY	2305,87	0,2

Yukarıdaki tabloda hasar sınır değeri olarak LS kabul edilmiştir

3.SONUÇ

Bu çalışma kapsamında 15 adet 2D Frame, 3 adet 3D Shell, payandalı ve payandasız olmak üzere 2 adet bina yapısı ile birlikte toplam 20 adet model üzerinde incelemeler yapılmıştır. 2D Frame eleman ve 3D Shell eleman için yapılan modal analiz sonucunda payandalı sistemlerin payandasız sisteme göre daha rijit olduğu, çelik yapı tasarım kontrolünde daha düşük kesitlerde istenilen performansı sağladığı görülmüştür. Böylelikle daha ekonomik ve statik açıdan uygun modeller oluşturulmuştur. Eleman kesitlerinin küçülmesi modellerinde toplam kütesini azalttığı için deprem anında oluşacak yanal deprem yüklerinin de tabii olarak azalmasını sağlayarak avantaj oluşturmuştur.

Payandanın tasarımını yaparken uygulayacağımız yapının geometrik özellikleri, mimari disiplini göz önünde bulundurulmalıdır. Payandanın doğru bir şekilde uygulanması yapıların yükleri düzgün şekilde paylaşmasını sağlayacaktır. Çelik yapılar için doğru bir şekilde tasarlanıp uygulanan payandalar yapıyı daha güvenli hale getireceği görülmüştür. Modellemesi yapılan payandanın kesit özellikleri ve malzeme kalitesi yapıların güvenliliğini arttırmaktadır. Uygulama açısı ve eğimine dikkat edilmelidir. Şu ana kadar yapılan akademik çalışmalar payandanın dairesel olarak eğim verilerek uygulanması üzerine, bu çalışmalar küçük et kalınlığına sahip kesitlerde sorunsuz deneysel sonuçlar vermiştir. Ama bizim bu incelemelerde yaptığımız gibi geniş açığa yakın üçgen eğimli payanda tasarımlarında deneysel olarak ne gibi sonuçların elde edileceğini görmek için bu bilgiler ışığında çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç olarak iyi tasarlanmış ve uygulanmış payanda elemanlarla ekonomik, estetik, güvenilir yapılar inşaat edilebilir.

KAYNAKÇA

- [1] Patil, D. M., Sangle, K. K. (2015). Seismic behavior of different bracing systems in high-rise 2-D steel buildings, *In Structures* Vol. 3, pp. 282-305. Elsevier.
- [2] H.-L. Hsu , H. Halim Improving seismic performance of framed structures with steel curved dampers *Engineering Structures* 130 (2017) 99–111
- [3] Aria Ghabussi, Jafar Asgari Marnani, Mohammad Sadegh Rohanimanesh Improving seismic performance of portal frame structures with steel curved dampers Volume 24, April 2020, Pages 27-40
- [4] H.-L. Hsu, H. Halim Brace performance with steel curved dampers and amplified deformation Mechanisms *Engineering Structures* 175 (2018) 628–644
- [5] Zeyu Zhou, Bo Ye, Yiyi Chen Experimental investigation of curved steel knee braces with adjustable yield displacements *Journal of Constructional Steel Research* 161 (2019) 17–30
- [6] Michele Palermo, Luca Pieraccini , Antoine Dib, Stefano Silvestri, Tomaso Trombetti Experimental tests on Crescent Shaped Braces hysteretic devices *Engineering Structures* 144 (2017) 185–200
- [7] Nattapat Wongpakdee , Sutat Leelataviwat , Subhash C. Goel , Wen-Cheng Liao Performance-based design and collapse evaluation of Buckling Restrained Knee Braced Truss Moment Frames *Engineering Structures* 60 (2014) 23–31
- [8] TBDY, 2018. Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar, Türkiye Bina Deprem yönetmeliği
- [9] Seismic Design of Steel Structures
Bruneau, M., Uang, C. M., & Sabelli, R. (2011). *Seismic Design of Steel Structures* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- [10] Steel Structures Design and Behavior
Salmon, C. G., Johnson, J. E., & Malhas, F. A. (2009). *Steel Structures: Design and Behavior* (5th ed.). Pearson Education.
- [11] Dynamics of Structures
Chopra, A. K. (2020). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (5th ed.). Pearson.
- [12] Earthquake Resistant Design of Structures
Agarwal, P., & Shrikhande, M. (2006). *Earthquake Resistant Design of Structures*. New Delhi: Prentice Hall of India.
- [13] T.C. İçişleri Bakanlığı. (2018). *Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)*. Ankara.
- [14] American Institute of Steel Construction. (2022). *ANSI/AISC 341-22: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings*. Chicago, IL.
- [15] Federal Emergency Management Agency. (2021). *FEMA P-1050: NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures*. Washington, DC.
- [16] American Society of Civil Engineers. (2022). *ASCE/SEI 7-22: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures*. Reston, Virginia.
- [17] Ductile Design of Steel Structures
Bruneau, M., & Chao, S. H. (2011). *Ductile Design of Steel Structures* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.